

УДК 347.965.3

Личенко Ірина Олександрівна –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри цивільного права та процесу
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»

Iryna O. Lychenko –

D.Sc. (Law), professor,
Educational-Scientific Institute of Law,
Psychology and Innovative Education
National University “Lviv Polytechnic”, Lviv, Ukraine
(1/3 Knyaz Roman St., Lviv, 79008, Ukraine)

Костюк Уляна Ігорівна –

суддя Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області

Uliana I. Kostiuk –

Judge of Kamyanka-Buzka District Court of Lviv Region
(29 Nezalezhnosti St., Lviv region, Kamyanka-Buzka, 80400, Ukraine)

Правове регулювання діяльності адвоката в країнах Європейського Союзу

Стаття присвячена аналізу правового регулювання діяльності адвоката в країнах Європейського Союзу. Особлива увага присвячена наднаціональному та національному рівню правового регулювання діяльності адвокатів в державах-членах Європейського Союзу. Ідентифіковано найважливіші ознаки правового регулювання діяльності адвокатів, що спільні для усіх держав-членів Європейського Союзу. Деталізовано систему наднаціонального регулювання спільного ринку адвокатських послуг в ЄС.

Ключові слова: адвокат, адвокатські послуги, правове регулювання, правовий статус, адвокатура.

Статья посвящена анализу правового регулирования деятельности адвоката в странах Европейского Союза. Особое внимание уделено наднациональному и национальному уровню правового регулирования деятельности адвокатов в государствах-членах Европейского Союза. Идентифицированы важнейшие признаки правового регулирования деятельности адвокатов, общие для всех государств-членов Европейского Союза. Детализировано систему наднационального регулирования общего рынка адвокатских услуг в ЕС.

Ключевые слова: адвокат, адвокатские услуги, правовое регулирование, правовой статус, адвокатура.

I.O. Lychenko, U.I. Kostiuk Legal Regulation of the Lawyer's Activity in the Countries of the European Union

The article is devoted to the analysis of the legal regulation of the lawyer's activity in the countries of the European Union. Particular attention is paid to the supranational and national level of legal regulation of lawyers in the Member States of the European Union. The most important features of the legal regulation of lawyers, which are common to all member states of the European Union, have been identified. The system of supranational regulation of the common market of legal services in the EU is detailed.

The article substantiates that the institute of advocacy occupies an important place in our society, is part of the state mechanism of administration of justice in Ukraine. It is stated that the name of this human rights institution differs in different European countries, also despite the diversity of names of this institution, the fact that in the European Union there is no unified normative document for EU member states that would define the legal status of a lawyer.

Legislation at the supranational level in the EU is universally binding, but the form and methods of implementing its provisions are determined by the EU member states themselves, in accordance with the approaches and standards specific to a particular country.

It is emphasized that supranational sources of legal regulation of lawyers include directives, framework decisions, other legal acts, international treaties, recommendations, conclusions, declarations, etc., which relate to unified standards for the formation of a common market for lawyers, pan-European regulation of lawyers in countries EU, freedom of legal services, the same approach to the provision of services by lawyers in a Member State other than the one where the person received the status of a lawyer.

It is stated that in determining the legal status of lawyers, EU member states set strict requirements for obtaining the status of a lawyer (concerning education, experience in the legal field, knowledge of the state language, qualification exam, internship and swearing in and more).

Keywords: lawyer, lawyer services, legal regulation, legal status, advocacy.

Постановка проблеми. Перспективи посилення євроінтеграційних процесів у розвитку нашої держави зумовлюють потребу глибшого дослідження правового статусу адвокатів в Європейському Союзі. Слід констатувати недостатню увагу вітчизняних науковців щодо вивчення особливостей правового регулювання діяльності адвокатів в країнах Європейського Союзу. Використання досвіду країн Європейського Союзу при удосконаленні правового статусу адвокатів в Україні є запорукою якісних змін та суттєвого поступу у становленні адвокатури як важливої юридичної, правозахисної інституції держави. Слід з'ясувати особливості наявних наднаціональних та національних стандартів функціонування адвокатури, особливості їх нормативно-правового визначення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні вкрай мало наукових досліджень, присвячених проблемі правового регулювання діяльності адвокатів в країнах Європейського Союзу та використання досвіду країн ЄС у становленні вітчизняної адвокатури. Окремі аспекти цієї проблеми досліджували Т. Вільчик, М. Руденко, О. Яновська, О. Святоцький, М. Стоматіна та інші. Проте ці праці не стосуються комплексного вирішення проблеми адаптації в Україні досвіду країн ЄС щодо правового регулювання функціонування адвокатури, в них висвітлено лише окремі аспекти правового регулювання функціонування адвокатів в державах-членах ЄС.

Невирішені раніше проблеми стосуються відсутності ідентифікації у вітчизняній науковій літературі найважливіших ознак правового регулювання діяльності адвокатів, що спільні для усіх держав-членів Європейського Союзу, пошуку наукового підґрунтя формування

наукових пропозицій, спрямованих на використання досвіду країн ЄС для удосконалення правового регулювання функціонування адвокатури в Україні.

Метою статті є дослідження правового регулювання діяльності адвоката в країнах Європейського Союзу, ідентифікації найважливіших ознак правового регулювання діяльності адвокатів, що спільні для усіх держав-членів Європейського Союзу.

Виклад основного матеріалу. З огляду на євроінтеграційні прагнення нашої держави, важливим є вивчення досвіду правового регулювання діяльності адвокатів в країнах Європейського Союзу.

Інститут адвокатури посідає важливе місце у нашому суспільстві. Як зазначають вітчизняні науковці, держава реалізує важливе завдання щодо пошуку нового правового забезпечення її діяльності. Вона, усвідомлюючи винятковість правового статусу адвокатури, що визначається її значенням як правозахисного інституту держави та, водночас, частини державного механізму відправлення правосуддя, функціонування судової влади, що контролює діяльність органів публічного управління щодо забезпечення конституційних прав, свобод особи [1], прагне адаптувати кращі стандарти функціонування адвокатури, що наявні в розвинутих державах, серед яких держави-члени Європейського Союзу.

О. Скакун визначає правовий статус як систему закріплених у нормативно-правових актах і гарантованих державою прав, свобод, обов'язків, відповідальності, відповідно до яких індивід як суб'єкт права (тобто такий, що має правосуб'єктність) координує свою поведінку в суспільстві [2, с. 57].

Право ЄС не закріплює уніфікованого правового визначення статусу адвокатів у країнах ЄС.

Серед найменувань що використовують до адвокатів наступні: *solicitor, barrister* (у Великій Британії), *avocaat* (у Бельгії); *avokat* (у Данії, Франції, Голландії), *Rechtsanwalt* (у Німеччині), *avvocato* (в Італії) [3, с. 131].

Попри різноманіття назв цієї інституції, й те, що в Європейському Союзі відсутній уніфікований для країн-членів ЄС нормативний документ, що визначав би правовий статус адвоката, у ньому укріпилася стійка тенденція щодо формування єдиного ринку надання адвокатських послуг.

Говорячи про адвокатуру Європейського Союзу, слід наголосити на наявності національного та наднаціонального рівня правового регулювання функціонування адвокатури.

Ці тенденції зумовлені змістом Римського Договору про Європейське економічне співтовариство ЄЕС, який вступив в силу з 1958 року, нормативно-правових актів у сфері адвокатури, серед яких Основні положення про роль адвокатів, прийняті у серпні 1990 року VIII Конгресом ООН, Загальний кодекс правил для адвокатів, утверджений Радою адвокатів та правничих товариств Європи, Директива 98/5/ЄС від 16 лютого 1998 р. «Про спрощення порядку здійснення на постійній основі адвокатської професії в іншій державі-члені, ніж та, де була отримана кваліфікація», Директива 2006/123 / ЄСот 12 грудня 2006 р про послуги на зовнішньому ринку, тощо.

Найважливіше значення для розвитку спільного ринку адвокатських послуг мають прийняті на наднаціональному рівні директиви, корі визначають загальні правила надання юридичних послуг в умовах спільного європейського ринку. Це специфічні форми правотворчості інституцій Європейського Союзу, визначені статтею 288 Договору про Європейський Союз [4].

Такі нормативні акти наднаціонального рівня відзначаються загальнообов'язковістю, проте форма і способи втілення їх положень визначаються державами-членами ЄС самостійно, відповідно до підходів та стандартів, характерних для конкретної держави.

Система директив, що стали основою формування спільного ринку адвокатських послуг охоплює прийняту Радою ЄС Директиву

№77/249/ЄЕС. Вона заклала фундамент реалізації загальних засад функціонування спільного ринку адвокатських послуг в ЄС, загальноєвропейського регулювання реалізації професійної діяльності адвокатів в країнах ЄС, свободи адвокатських послуг, однотипного підходу до надання послуг адвокатами в державі-члені, яка є відмінною від тієї, де особа отримала статус адвоката [5].

Наступною була Директива 1988 року [6], яка стосувалася взаємного визнання дипломів про вищу професійну освіту, що значно розширило свободу діяльності адмікатів на загальному ринку країн-членів ЄС.

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС була ухвалена 16 лютого 1998 (98/5 / ЄС) [7]. Вона стосувалася професійної діяльності адвокатів, котрі реалізують адвокатські послуги на законних підставах в державі-члені ЄС, пройшли належну підготовку та здали кваліфікаційні іспити в цій державі, у інших державах-членах ЄС у зв'язку зі зміною місця реалізації їхньої професійної діяльності.

Відповідно до змісту цієї Директиви визнається право адвокатів практикувати на постійній основі в будь-яких державах-членах ЄС користуючись професійним титулом, що набутий в одній з них [7].

Остаточне скасування обмежень на шляху формування спільного ринку послуг в країнах ЄС відбулося з прийняттям Директиви 2006/123 / ЄС 12 грудня 2006 року [8]. З її прийняттям було зборонено державам-членам ЄС та їхнім органам публічного управління встановлювати дискримінаційні умови з огляду на національну приналежність адвокатів.

Окрім згаданих директив, система джерел права Європейського Союзу, що на наднаціональному рівні визначає єдині стандарти функціонування адвокатів, охоплює Рекомендацію Res (2000) 21 Комітету Міністрів державам-членам ЄС про свободу здійснення професії адвоката від 25 жовтня 2000 року [9], Рамкові рішення «Про статус потерпілих у кримінальному процесі» 2001 р., «Про європейський ордер на арешт і процедури передачі осіб між державами-членами» 2002 р. Та багато інших нормативно-правових актів наднаціонального рівня правового регулювання діяльності адвокатів.

В аспекті висвітлення наявних наднаціональних стандартів функціонування адвокатури,

слід згадати Загальний кодекс правил для адвокатів, розроблений Радою адвокатів та правничих товариств Європи (Кодекс правил ССВЕ), що був прийнятий в Страсбурзі (жовтень 1988 р.). Саме ним окреслена виняткова роль адвокатів у сучасних державах-членах ЄС, визначено їхній обов'язок діяти у інтересах права загалом та осіб, яких вони захищають, деталізовано обов'язки правового і морального характеру, тощо.

Попри такий широкий перелік актів ЄС наднаціонального рівня, рівень національних правових актів, які регламентують діяльність адвокатів, теж є суттєвим.

Наприклад, серед важливих нормативно-правових актів, що визначають професійну діяльність адвокатів у Німеччині: Федеральне положення (закон) про адвокатуру (1959 р.), Федеральне положення про оплату послуг адвокатів (1957 р.), Німецьке цивільне положення (1896 р.), Німецьке цивільне процесуальне положення (1877 р.), Закон про судоустрій (*das Gerichtsverfassungsgesetz*) (1877 р.), Закон про позасудові юридичні послуги (2007 р.), Положення про адвокатську спеціалізацію (1997 р.), Професійний кодекс адвокатів (1996 р.). У Франції діють Основний закон про статус адвокатів (1990 р.), Цивільний кодекс (1804 р.). У Іспанії правовий статус адвоката визначений законом «Про доступ до професії адвоката» (2006 р.), Законом про надання права на здійснення професійної діяльності адвоката і представника (2006 р.), тощо.

З огляду на множинність нормативних джерел, що визначають правовий статус адвокатів, слід ідентифікувати найважливіші ознаки правового регулювання діяльності адвокатів, що спільні для усіх держав-членів Європейського Союзу:

1) правове регулювання діяльності адвокатів у Європейському Союзі сформоване з наднаціонального та національного рівня, що характеризується множинністю правових джерел;

2) наднаціональні джерела правового регулювання діяльності адвокатів охоплюють директиви, рамкові рішення, інші правові акти, міжнародні договори ЄС, рекомендації, висновки, декларації, тощо, які стосуються уніфікованих стандартів формування спільного ринку надання адвокатських послуг, загальноєвропейського регулювання реалізації професійної

діяльності адвокатів в країнах ЄС, свободи адвокатських послуг, однотипного підходу до надання послуг адвокатами в державі-члені, відмінної від тієї держави, де особа отримала статус адвоката;

3) національне законодавство держав-членів ЄС визначає організаційні засади отримання правового статусу адвоката, функціонування адвокатури певної держави, права та обов'язки адвокатів, порядок притягнення їх до відповідальності, функціонування в рамках певної правової системи та системи судочинства, представництва адвокатом інтересів у цивільному процесі; етичні вимоги, які зобов'язаний дотримуватися кожен адвокат.

4) при визначення правового статусу адвокатів держави-члени ЄС встановлюють жорсткі вимоги щодо набуття статусу адвоката (стосуються освіти, стажу роботи в юридичній сфері, володіння державною мовою, складення кваліфікаційного екзамену, проходження стажування та складення присяги претендентом й багатьох інших аспектів);

5) стандарти функціонування адвокатів в країнах ЄС є поєднанням вимог не лише правового, але й морального характеру. Радою Адвокатів ЄС 16 вересня 1977 року спочатку було прийнято декларацію, що визначила наднаціональні засади, що лягають в основу етичних кодексів адвокатури держав-членів Європейського Союзу, а 28 жовтня 1988 року було прийнято Загальний кодекс правил для адвокатів країн ЄС [10, С. 346–351]. Високі етичні стандарти взаємодії адвоката з клієнтами, особами, чий інтерес він представляє, адвокатською спільнотою та судовими органами є однією з найважливіших вимог до професійної діяльності адвокатів.

Висновки. Таким чином правове регулювання діяльності адвоката в країнах Європейського Союзу сформувалося протягом тривалого періоду, не є однорідним, стосується ефективного формування спільного ринку адвокатських послуг в країнах ЄС та укорінення високих стандартів правового та етичного характеру щодо здійснення професійної діяльності адвокатів. Організація та реалізація адвокатських послуг, порядок набуття правового статусу адвоката визначається, здебільшого, національним законодавством держав-членів ЄС та може значно різнитися, проте, набуття такого статусу в одній державі-члені ЄС відкриває можливість здійснення

професійної діяльності адвокатів у іншій державі-члені ЄС. Прагнення України набути статус держави-члена ЄС спонукає враховувати нашою державою особливості правове регулювання діяльності адвоката в цьому об'єднанні та зважати на позитивні та негативні наслідки адаптації

нашого законодавства до законодавства держав-членів ЄС.

Список використаних джерел:

1. Вільчик Т. Б. Конституційно-правовий статус адвокатури України. *Теорія і практика правознавства*. 2015. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_6.
2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / пер. з рос. Харків: Консум, 2001. 656 с.
3. Фляжнікова Я. В. Європейський довід правового регулювання професійної етичної поведінки адвоката. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. № 5. 2019. С. 173-177 URL: http://apnl.dnu.in.ua/5_2019/39.pdf.
4. Договір про Європейський Союз: Договір, міжнародний документ від 07.02.1992. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029.
5. Директива Совета Европейских Сообществ 77/249/ЕЭС от 22 марта 1977 г. о содействии эффективному осуществлению свободного предоставления услуг адвокатами. URL: <http://base.garant.ru/2564447/>.
6. Council Directive 89/48/EEC of 21 December 1988 on a general system for the recognition of higher-education diplomas awarded on completion of professional education and training of at least three years' duration. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EN:HTML>.
7. Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0005>.
8. Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0123>.
9. Рекомендація № R (2000) 21 Комітету Міністрів державам-членам про свободу професійної діяльності адвокатів. URL: https://supremecourt.gov.ua/userfiles/R_2000_21_2000_10_25.pdf.
10. Личенко І. О., Ватуляк Р. В. Третяк Ю. І. Етичні стандарти функціонування адвокатури в Європейському Союзі. *Наше право*. 2018. № 2. С. 346–351.

References:

1. Vilchik T. B. Konstytutsiino-pravovyi status advokatury Ukrainy. *Teoriia i praktyka pravoznavstva*. 2015. Vyp. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_6.
2. Skakun O.F. Teoriia derzhavy i prava: pidruchnyk / per. z ros. Kharkiv: Konsum, 2001. 656 s.
3. Fliazhnikova Ya. V. Yevropeyskyi dovid pravovoho rehuliuвання profesiinoi etychnoi povedinky advokata. *Aktualni problemy vitchyznianoї yurysprudentsii*. № 5. 2019. S. 173-177 URL: http://apnl.dnu.in.ua/5_2019/39.pdf.
4. Dohovir pro Yevropeyskyi Soiuz: Dohovir, mizhnarodnyi dokument vid 07.02.1992. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_029.
5. Dyrektyva Soveta Evropeyskykh Soobshchestv 77/249/EES ot 22 marta 1977 h. o sodeistvyi effektivnomu osushchestvleniyu svobodnogo predostavleniya usluh advokatamy. URL: <http://base.garant.ru/2564447/>.
6. Council Directive 89/48/EEC of 21 December 1988 on a general system for the recognition of higher-education diplomas awarded on completion of professional education and training of at least three years duration. URL: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0048:EN:HTML>.

7. Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31998L0005>.

8. Directive 2006/123/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on services in the internal market. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0123>.

9. Rekomendatsiia № R (2000) 21 Komitetu Ministriv derzhavam-chlenam pro svobodu profesiinoi diialnosti advokativ. URL: https://suprem e.court.gov.ua/userfiles/R_2000_21_2000_10_25.pdf.

10. Lychenko I. O., Vatuliak R. V. Tretiak Yu. I. Etychni standarty funktsionuvannia advokatury v Yevropeiskomu Soiuzi. *Nashe pravo*. 2018. № 2. S. 346–351.